

仮想的な摂動された無限次元リーマン多様体に対するディリクレ形式

Dirichlet form for virtual perturbed infinite-dimensional Riemannian manifold

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

このメモでは、仮想的な無限直積リーマン計量 $\sum_{k \in \mathbb{N}} dx_k^2$ から摂動された仮想的なリーマン計量

$$\sum_{i,j \in \mathbb{N}} (\delta_{i,j} + t_{i,j}(x)) dx_i dx_j$$

を持つ無限次元トーラス

$$\prod_{k \in \mathbb{N}} (\mathbb{R}/(L_k \mathbb{Z}))$$

を考える。 $\{L_k\}_k$ は正の数の列とする。 $\{t_{i,j}(x)\}_{x,i,j}$ についての仮定は、後で述べる。この空間のラプラス・ベルトラミ作用素に対応する二次形式を定義したい。

まずは、有限次元の場合を考える。 $\{t_{i,j}(x)\}_{1 \leq i,j \leq n}$ を実対称行列とする。その固有値を $\{\lambda_k(x)\}_{1 \leq k \leq n}$ とする。 $\sum_{1 \leq i,j \leq n} (\delta_{i,j} + t_{i,j}(x)) dx_i dx_j$ はリーマン計量とするので、 $0 < 1 + \lambda_k(x)$ とする。このとき、体積要素は

$$\left(\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x)) \right)^{\frac{1}{2}} dx$$

である。 $\{h_{i,j}(x)\}_{1 \leq i,j \leq n}$ を $\{\delta_{i,j} + t_{i,j}(x)\}_{1 \leq i,j \leq n}$ の逆行列とする。ラプラス・ベルトラミ作用素に対応する二次形式は、

$$f \mapsto \sum_{i,j} \int h_{i,j} f_{x_i} f_{x_j} \left(\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k) \right)^{\frac{1}{2}} dx$$

である。ここで密度の平方根の考えを導入すると、関数 f に実測度 $f|f|(\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x))^{\frac{1}{2}} dx)$ が対応する。この対応は、 $L^2(\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x))^{\frac{1}{2}} dx)$ から密度の平方根がなすヒルベルト空間への等長な線形写像である。したがって、この二次形式は

$$f|f| \left(\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x))^{\frac{1}{2}} dx \right) \mapsto \sum_{i,j} \int h_{i,j} f_{x_i} f_{x_j} \left(\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k) \right)^{\frac{1}{2}} dx$$

である、とみなすのが自然である。ところで、実測度 $f_{x_i} f_{x_j} (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k))^{1/2} dx$ は、実測度

$$f_{x_i} |f_{x_i}| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k))^{1/2} dx,$$

$$f_{x_j} |f_{x_j}| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k))^{1/2} dx$$

の内積測度である。内積測度の定義は、前原稿の定義 6 に与えられている。さらに、

$$f|f| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x)))^{1/2} dx$$

$$= g|g| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x)))^{1/2} dx_l d\mu(x_1, \dots, x_{l-1}, x_{l+1}, \dots)$$

$$\implies$$

$$f_{x_l} |f_{x_l}| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k))^{1/2} dx$$

$$= g_{x_l} |g_{x_l}| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x)))^{1/2} dx_l d\mu(x_1, \dots, x_{l-1}, x_{l+1}, \dots)$$

である。よって、特に、

$$\Phi = g_l |g_l| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x)))^{1/2} dx_l d\mu_l(\{x_k\}_{k \neq l}),$$

$$i \neq j \implies \Phi = g_{i,j} |g_{i,j}| (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k(x)))^{1/2} dx_i dx_j d\mu_{i,j}(\{x_k\}_{k \neq i,j})$$

であるならば、当該の二次形式の Φ での値は

$$\sum_l \int h_{l,l}(g_l)_{x_l} (g_l)_{x_l} (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k))^{1/2} dx_l d\mu_l(\{x_k\}_{k \neq l})$$

$$+ \sum_{i \neq j} \int h_{i,j}(g_{i,j})_{x_i} (g_{i,j})_{x_j} (\prod_{1 \leq k \leq n} (1 + \lambda_k))^{1/2} dx_i dx_j d\mu_{i,j}(\{x_k\}_{k \neq i,j})$$

である。ところが、この形であれば、以下のように無限次元に一般化できる。

さて、 $\{t_{i,j}(x)\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ は実ヒルベルト空間 l_2 におけるコンパクトな自己共役作用素とする。その 0 と異なる固有値を $\{\lambda_k(x)\}_k$ とする。 $0 < 1 + \lambda_k(x)$ とする。さらに、 $\{\delta_{i,j} + t_{i,j}(x)\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ の行列式

$$\prod_k (1 + \lambda_k(x))$$

が定義されるとする。すなわち、

$$\sum_k |\lambda_k(x)| < +\infty$$

である ($\{t_{i,j}(x)\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ は核型作用素である) とする。 $\{h_{i,j}(x)\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ を $\{\delta_{i,j} + t_{i,j}(x)\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ の逆作用素とする。ある $\{g_l, \mu_l\}_l$ 、 $\{g_{i,j}, \mu_{i,j}\}_{i \neq j}$ が存在して、

$$\Phi = g_l |g_l| \left(\prod_k (1 + \lambda_k(x)) \right)^{\frac{1}{2}} dx_l d\mu_l(\{x_k\}_{k \neq l}),$$

$$\Phi = g_{i,j} |g_{i,j}| \left(\prod_k (1 + \lambda_k(x)) \right)^{\frac{1}{2}} dx_i dx_j d\mu_{i,j}(\{x_k\}_{k \neq i,j}),$$

$$\sum_l \int |h_{l,l}(g_l)_{x_l} (g_l)_{x_l}| \left(\prod_k (1 + \lambda_k) \right)^{\frac{1}{2}} dx_l d\mu_l(\{x_k\}_{k \neq l}) < +\infty,$$

$$\sum_{i \neq j} \int |h_{i,j}(g_{i,j})_{x_i} (g_{i,j})_{x_j}| \left(\prod_k (1 + \lambda_k) \right)^{\frac{1}{2}} dx_i dx_j d\mu_{i,j}(\{x_k\}_{k \neq i,j}) < +\infty$$

となる実測度 Φ に対して、その値を

$$\begin{aligned} & \sum_l \int h_{l,l}(g_l)_{x_l} (g_l)_{x_l} \left(\prod_k (1 + \lambda_k) \right)^{\frac{1}{2}} dx_l d\mu_l(\{x_k\}_{k \neq l}) \\ & + \sum_{i \neq j} \int h_{i,j}(g_{i,j})_{x_i} (g_{i,j})_{x_j} \left(\prod_k (1 + \lambda_k) \right)^{\frac{1}{2}} dx_i dx_j d\mu_{i,j}(\{x_k\}_{k \neq i,j}) \end{aligned}$$

と定義する。

ところで、当然、「値が 0 となる確率測度が存在するか？」ということが問題になるが、

$$\int \left(\prod_k (1 + \lambda_k(x)) \right)^{\frac{1}{2}} \left(\prod_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{L_n} dx_n \right) \right) < +\infty$$

という仮定の下では、存在が極めて容易に確認できる。実際、

$$\frac{1}{\int (\prod_k (1 + \lambda_k(x)))^{\frac{1}{2}} (\prod_{n \in \mathbb{N}} (\frac{1}{L_n} dx_n))} (\prod_k (1 + \lambda_k(x)))^{\frac{1}{2}} (\prod_{n \in \mathbb{N}} (\frac{1}{L_n} dx_n))$$

という標準的な確率測度が定まる。これは、「仮想的な体積要素」である

$$(\prod_k (1 + \lambda_k(x)))^{\frac{1}{2}} (\prod_{n \in \mathbb{N}} dx_n)$$

の発散を繰り込んで、確率測度にしたものに過ぎない。

前原稿：

Heat equation and Schrödinger equation with translation invariance
on the infinite-dimensional vector space \mathbb{R}^∞

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.01758>